

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

М.А. Бердиева

кандидат педагогических наук, профессор кафедры русского языка
Ташкентского международного университета Кимё
Ташкент, Узбекистан
mukkaramab65@gmail.com

Э.Т. Мирзаева

старший преподаватель кафедры русского языка Ташкентского международного
университета Кимё
Ташкент, Узбекистан
elmiramirzaeva213@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556165>

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется проектированию уроков русского языка в неязыковом вузе на основе использования интерактивных методов обучения, дальнейшему закреплению знаний, самостоятельности мышления и мировоззрения, современным знаниям и мышлению и, самое главное, обучению правильно говорить и свободно владеть русским языком.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, игра, коммуникативные умения, проблемная ситуация.

Сегодня современные методы обучения широко используются в образовании, что способствует высокой эффективности учебного процесса. Желательно выбирать эти методы исходя из дидактической задачи каждого урока. Сохранение традиционной формы обучения, обогащение её различными методами, активизирующими деятельность учащихся, приводит к повышению уровня мастерства учащихся. Интерактивные методы обучения в настоящее время являются наиболее распространёнными и широко используются во всех типах учебных заведений. Преподаватель должен повышать интерес учащихся, постоянно поощрять их активное участие в учебном процессе, делить учебный материал на мелкие «кусочки» и освещать их содержание [1, с. 127-133].

Обучение молодежи самостоятельному мышлению и мировоззрению, современным знаниям и мышлению и, самое главное, умению правильно и свободно говорить на языках – ключевая задача для каждого педагога. Сегодня эпоха современных технологий выработала систему методов, способных вывести образовательный процесс на новые качественные показатели. Опыт развитых стран мира, основанный на современных педагогических технологиях, положительно решает проблему обеспечения интереса к образованию и потребности в нем обучающихся. Ведь обучение русскому языку

студентов в высших учебных заведениях с использованием педагогических технологий, формирование умений и компетенций имеет важное значение в подготовке специалистов, отвечающих международным стандартам. Одним из активных методов является проведение уроков на игровой основе. Как преподаватели с многолетним опытом, мы считаем, что наиболее удачными для развития учебно- профессиональной речи и для отработки профессионального общения являются занятия, проводимые в форме интерактивных игр.

В Ташкентском международном университете Кимё есть направление «Экономика». Так, студентам-экономистам была предложена тема для предстоящей дискуссии: «Профессия экономист». На предыдущем занятии была проведена предварительная работа по тексту «Экономист»: чтение текста, знакомство с его содержанием, составление глоссария текста, т.е. определение значений незнакомых слов. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся этой темы: что такое экономика? где востребованы экономисты? престижно ли быть экономистом? какие способности должен иметь экономист? в каких сферах востребовано экономическое образование? и другие.

Группа была поделена на две команды, которые отстаивают противоположные точки зрения. Для этого они ищут подтверждение своей правоты в различных источниках: нахождение нужных доводов, мнений авторитетов в данной области, рассмотрение аргументов и фактов из различных научных источников, объяснение данного факта в законодательных материалах, подбор соответствующей информации с использованием сети Интернет.

Далее ведущий данной дискуссии предоставляет слово сторонам по очереди, т.е. каждый представитель команды выступает в защиту мнения, которое отстаивает его группа. В это время все остальные участники слушают внимательно, высказывают свои комментарии, задают вопросы. Затем выступает следующий участник – представитель другой команды. Ведущий следит за ходом дискуссии: регулирует процесс обсуждения, удерживает его в заданной тональности, обращает внимание на задаваемые вопросы. После обсуждения темы ведущий подводит итоги, благодарит всех участников, пытается найти точки, где мнения сторон совпадают. Каждый из участников готовит аргументированное устное выступление, выражает собственное мнение при условии частичного или полного несогласия с точкой зрения оппонента, учится навыкам профессионального общения. Вести целенаправленную работу по развитию творческих способностей студентов, изучающих русский язык во время их обучения в вузе, чрезвычайно важно, поскольку данный процесс не только повышает общий уровень культуры учащихся, является одним из

способов мотивации и пробуждения интереса к предмету, позволяет выявить индивидуальные качества каждого учащегося, но и, в итоге, помогает целесообразно и правильно пользоваться языковыми средствами для выражения своих мыслей на русском языке, что и является конечной целью изучения русского языка [2, с. 17]. Работа по развитию творческих способностей оказывает неоценимую помощь в осуществлении многих учебно-воспитательных задач, а также в достижении некоторых дидактических целей, которые ставит перед собой преподаватель, а именно, усвоение и закрепление материала, пройденного на аудиторных занятиях, систематизация знаний и самостоятельное овладение новыми умениями и навыками, выработка способности к самостоятельной образовательной деятельности [3, с. 170].

На основе многолетнего опыта работы в вузе со студентами национальных групп, изучающих русский язык, можно выделить два основных направления развития творческого потенциала учащихся: это аудиторная и внеаудиторная деятельность.

Несомненно, внеаудиторная деятельность содержит гораздо больший резерв для развития творческого потенциала студентов, нежели аудиторная, так как она не ограничена ни временем, ни тематикой и имеет большие возможности для осознания студентом себя как социокультурной личности. Понятие «внеаудиторная деятельность» широко используется в научно-педагогических источниках, но не имеет единственного общеустановленного толкования.

По нашему мнению, внеаудиторная деятельность, применительно к студентам национальных групп, изучающих русский язык – это особый вид креативной деятельности студента и преподавателя, направленной на приобретение новых знаний, умений и навыков по русскому языку, используемых в дальнейшем при обучении, а также вне учебного пространства. Педагогическое и дидактическое значение игр объясняется тем, что они помогают учащимся понять себя, способы выполнения речевых действий в коммуникативных ситуациях, проверить себя. Создаваемая в процессе игры коммуникативная ситуация, выражение мысли средствами аудиовизуального, экстралингвистического и эмоционального воздействия обеспечивает протекание процесса общения в естественной среде. Игры могут быть организованы в парах и группах учащихся или в форме межпарных, межгрупповых соревнований. Цель игры – организовать закрепление усвоенных лексических единиц, грамматического материала в процессе

общения в определенных формах с учетом степени сформированной компетентности и интеллектуальных способностей учащихся.

Интерактивные методы помогают сформировать у студентов интерес и стремление к самообразованию, направить усилия на создание положительной мотивации к обучению, дать знания, которые определяют их осмысленный выбор жизненного пути. В ходе использования интерактивных методов на уроках создаются условия для самореализации личности учащихся, умеющих творчески мыслить и находить рациональные пути решения различных ситуаций.

Литература:

1. Ахмедова М.А. Методы обучения студентов неязыкового вуза при помощи интерактивных методов // Высшее образование в России. – 2007. – № 9. – С. 127- 131.
2. Белоножко А.П. Роль компьютерных технологий в обучении латинскому языку // УзМУ хабарлари. – 1998.– № 2. –17 с.
3. Галькин А.Л. Проектные работы и их значения в образовательных учреждениях. – М.: Глобус, 2007. – 170 с.
4. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 2. – С. 3-10.
5. Чепель Т.Л. Интерактивные методы обучения в системе современного профессионального педагогического образования / Т.Л. Чепель // Педагогическое профессиональное в современном образовании: материалы Международной научно-практической конференции (20-22 февраль 2006 г.) – Ч. 2 / под науч. ред. Е.В. Андреевко и др. – Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: НГПУ, 2006. – С. 120-127.